

НАҚШИ ПРОКУРОР ДАР ТАЪМИНИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ҲАМЧУН СУБЪЕКТИ ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАҲОИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРӢ

Роҳбари илмӣ: Абдуллоева Д.Ф.

н.и.х., дотсенти кафедраи ҳуқуқи конституционии факултети ҳуқуқшиносии
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

d_abdulloeva@mail.ru

Бурхониён Нӯшин

магистранти курси 1 ихт.1-24.01.02. факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Бурхониён Фурӯғ

магистранти курси 2 ихт.1-24.01.02. факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Орифи Комрони Зайнидин

магистранти курси 2 ихт.1-24.01.02. факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Аннотатсия: Мақола ба таҳлили нақш ва мақоми прокурор ҳамчун субъекти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар раванди пешбурди парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Бо таъки ба андешаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аҳамияти мақомоти прокуратура дар бунёди давлати ҳуқуқбунёд ва таъмини волоияти қонун таъкид мегардад. Дар асоси меъёрҳои Конститутсия, Қонуни конституционӣ “Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Кодекси муҳофизати ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, таҳқиқотчи мавзӯи салоҳият ва ваколатҳои прокурорро дар муҳофизати маъмурӣ, аз ҷумла дар оғоз ва назорати парвандаҳо, мавриди баррасӣ қарор дода, мафҳум ва назарияҳои муҳофизати маъмуриро таҳлил менамояд. Хусусан, нақши прокурор дар назорати қонунӣ будани

санадҳои судӣ бо парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки тибқи фармони Прокурори генералӣ муайян шудааст, таҳқиқ карда шуда, зарурати такмили минбаъдаи асосҳои ҳуқуқии фаъолияти прокурорӣ дар ин самт таъкид мегардад.

Калидвожаҳо: Прокурор, Прокуратура, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, муурофияи маъмурӣ, ҳифзи ҳуқуқи инсон, волияти қонун, Кодекси муурофияи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, назорати прокурорӣ.

РОЛЬ ПРОКУРОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В ХОДЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ

Научный руководитель: **Абдуллоева Дилором Файзуллоевна**
к.ю.н., доцент кафедры конституционного права юридического факультета
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики в
г.Худжанде Республики Таджикистан

d_abdulloeva@mail.ru

Бурхониён Нушин

магистрант 1-го курса спец.1-24.01.02 юридического факультета Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики в г.Худжанде
Республики Таджикистан

Бурхониён Фуруг

магистрант 2-го курса спец.1-24.01.02 юридического факультета Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики в г.Худжанде
Республики Таджикистан

Орифи Комрони Зайнидин

магистрант 2-го курса спец.1-24.01.02 юридического факультета Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики в г.Худжанде
Республики Таджикистан

Аннотация: Статья посвящена анализу роли и статуса прокурора как субъекта защиты прав и свобод человека в процессе производства по делам об

административных правонарушений в Республике Таджикистан. Основываясь на позиции Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Раҳмон, подчеркивается важность органов прокуратуры в построении правового государства и обеспечении верховенства закона. На базе Конституции, Конституционного закона «О органах прокуратуры Республики Таджикистан» и Кодекса об административном судопроизводстве, исследователь изучает полномочия прокурора в административном процессе, включая инициирование и надзор за делами, а также анализирует концепции и теории административного процесса. В частности, рассматривается роль прокурора в надзоре за законностью судебных актов по делам об административных правонарушениях, определенная Приказом Генерального прокурора, и подчеркивается необходимость дальнейшего совершенствования правовых основ прокурорской деятельности в этой сфере.

Ключевые слова: Прокурор, Прокуратура, административное правонарушение, административный процесс, защита прав человека, верховенство закона, Кодекс об административном судопроизводстве, прокурорский надзор.

THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN ENSURING THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS DURING PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Compiler: Abdulloeva Dilorom Fayzulloevna

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Tajik State University of Law, Business and Politics in Khujand, Republic of
Tajikistan

d_abdulloeva@mail.ru

Burkhoniyon Nushin

First-year Master's student, specializing in 1-24.01.02, Faculty of Law, Tajik State University of Law, Business, and Politics in Khujand, Republic of Tajikistan

Burkhoniyon Furug

Second-year Master's student, specializing in 1-24.01.02, Faculty of Law, Tajik State University of Law, Business, and Politics in Khujand, Republic of Tajikistan

Orifi Komroni Zainidin

Second-year Master's student, specializing in 1-24.01.02, Faculty of Law, Tajik State University of Law, Business, and Politics in Khujand, Republic of Tajikistan

Annotation: The article analyzes the role and status of the prosecutor as a subject protecting human rights and freedoms in the process of administrative offense proceedings in the Republic of Tajikistan. Based on the viewpoint of the Founder of Peace and National Unity — Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, the significance of the prosecution authorities in building a law-governed state and ensuring the rule of law is emphasized. Drawing on the Constitution, the Constitutional Law “On the Prosecutor’s Office of the Republic of Tajikistan,” and the Code of Administrative Offense Procedure, the researcher examines the prosecutor’s authority and powers in administrative proceedings, including initiating and supervising cases, and analyzes the concepts and theories of administrative procedure. Specifically, the prosecutor’s role in overseeing the legality of judicial acts in administrative offense cases, as defined by the Prosecutor General’s Order, is researched, and the necessity for further improvement of the legal foundations of prosecutorial activity in this area is highlighted.

Keywords: Prosecutor, Prosecutor’s Office, administrative offense, administrative procedure, human rights protection, rule of law, Code of Administrative Offense Procedure, prosecutorial supervision.

Президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳанрониашон дар ҷамъомади кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомии мамлакат ба муносибати 80- солагии Прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақши ин

мақомот ва кормандони он дар ташакули давлати ҳуқуқбунёд баҳои баланд дода таъкид карданд:

“Дар ташакули давлати нави ҳуқуқбунёд, ки мо бо иродаи мардум роҳи бунёди онро пеш гирифтаем, нақши прокуратура ниҳоят муҳим мебошад. Чунки фаъолияти он аз назорати иҷроӣ яхелаи қонунҳо, таҳкими қонуният, ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин манфиатҳои давлат ва ҷомеа иборат мебошад”.

Бунёди давлати ҳуқуқӣ, барпо намудани ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмини волоияти қонун ва иҷроии яхелаи онҳо бидуни тақмили фаъолияти мақомоти прокуратура ҳамчун мақомоти назоратӣ оид ба риояи дақиқ, иҷроӣ яхелаи қонунҳо ғайриимкон мебошад [1. - С.7].

Сарчашмаҳои асосие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши прокурор дар марҳилаи оғози парвандаи ҷиноятиро ба танзим мебароранд, ин пеш аз ҳама Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки боби алоҳидаи он, яъне боби 9-уми он ба мақомоти прокуратура бахшида шудааст, оғоз мегардад, ки назорати риояи дақиқ ва иҷроӣ яхелаи қонунҳоро дар ҳудуди Тоҷикистон Прокурори генералӣ ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколати худ татбиқ менамоянд [2]. Баъд аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар танзими мавзӯи мазкур нақши Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 25 июли соли 2005 [3] ва Кодекси муҳофизати ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 2013 [4] хеле калон мебошад.

Таъмини дурусти ҳуқуқ ва ўҳдадорӣҳои иштирокчиёни муҳофизати ҳуқуқвайронкунии маъмурий бо таъриф, тавсиф ва танзими қонунгузории мақоми ҳуқуқии онҳо зич алоқаманд аст. Нисбат ба мақомоти прокуратура, ин масъала аз сабаби мавҷуд набудани муносибати ягона барои муайян кардани нақши прокуратура дар системаи давлатии Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад.

Пеш аз гузаштан ба таҳлили бевоситаи вазъи ҳуқуқии прокурор дар муҳофизати ҳуқуқвайронкунии маъмурий, зарур аст, ки равишҳои асосии муқаррар

намудани мавқеи ин муурофиаро дар низоми ҳуқуқи маъмури мухтасар таҳлил намоем.

Пеш аз ҳама, ин аз ҳисоби баланди дараҷаи гуногунрангии муносибатҳои ҳуқуқӣ, ки дар асоси моҳияти онҳо, аз сабаби мавҷудияти моҳияти он ҳисоб кардан мумкин нест, ҳосиятҳои рушди динамикӣ, инчунин иштироки субъекти махсус – ақлия ё мақомоти давлатӣ.

В.Д. Сорокин дар солҳои 70-ум. асри ХХ консепсияе тартиб дод, ки мувофиқи он муурофияи маъмури муурофияи дорои характери мусбат ва юрисдикиони дар бар мегирад [8, - С. 120-121]. Ин мафҳум барои дар илми советӣ оид ба ҳуқуқи маъмури ба вучуд омадани мувоҳиса дар бораи муносибати байни муурофияҳои позитивӣ ва юрисдикионӣ ва ҳуқуқ барои мавҷудияти ҳар яки онҳо асос гардид.

Чунон ки Ю.Н. Старилов қайд мекунад, ба маънои васеъ муурофияи маъмури бояд амали гардондани тамоми идоракунии давлатӣ, ба маънои маҳдуд муурофияи маъмури тартиби ҳал кардани баҳсҳои маъмури, инчунин тартиби татбиқи чораҳо маҷбурукунии маъмури нисбат ба шахрвандон, шахсони ҳуқуқи ва шахсони мансабдор, инчунин тартиби баррасии парвандаҳои маъмури. Олим чӯзҳои таркибии муурофияи маъмуриро ба назар гирифта, қайд мекунад, ки муурофияи маъмури бояд идоракуниро дарбар гирад [12, - С. 665 – 666].

Дар таълимоти муосири ҳуқуқи маъмури вучуд доранд таърифҳои гуногуни муурофияи маъмури. Ҳамин тавр, Д.Н. Баҳрах чунин мешуморад, ки муурофияи маъмури “фаъолияти ҳокимияти идоракунии давлати, ки дар доираи шакли муурофиявии маъмури сурат мегирад ва аз тариқи ҳалли баъзе парвандаҳо, қабул ва иҷрои санадҳои маъмури иборат аст” [9, - С. 295].

Ба ақидаи А. Демина, “муурофияи маъмури тартибот ва ҳалли баҳсҳои маъмури ва интизомӣ (яъне баҳсҳо ки аз муносибатҳои ҳокимият бармеоянд, парвандаҳои алоҳидаи маъмури) дар ягон органи давлатӣ ва бо ҳар роҳ ташкили чунин барраси; ин усулҳо намудҳои гуногуни муурофияи маъмуриро ташкил хоҳад дод” [10, -С. 8].

Мақоми прокурор ҳамчун субъекти муурофияи маъмури пеш аз ҳама бо ҳуқуқ ва ўҳдадорихое тавсиф мешаванд, ки прокурор ба сифати иштирокчии муурофияи судӣ оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмури ҳуқуқ дорад, аммо фаъолияти онро танҳо дар доираи ваколатҳои номувофик «дар истеҳсолот» номуносиб мебуд. Бояд қайд кард, ки мафҳуми статуси ҳуқуқии прокурор предмети муурофия мебошад.

Тобеияти маъмурӣ, аз нуқтаи назари Ю.М. Козлов, "Дар фаъолияти муурофиявии мақомоти ваколатдор (шахсони мансабдор), ки асосан ба таври ғайрисудӣ анҷом дода мешавад ва иборат аз Барраси ва ҳалли баҳсҳои инфиродии маъмурӣ-ҳуқуқие, ки дар соҳаи татбиқи ҳокимияти иҷроия ба миён меоянд, дар асоси баҳодихии ҳуқуқӣ ба рафтори иштирокчиёни онҳо ва ҳангоми мууроҷиат ба шахси гунаҳкор эътирофшуда, ки қонунгузори чорӣ чораҳои маҷбурунии давлатӣ пешбинӣ намудааст"[11, - С. 478]. Ба фикри А.В. Киринов, "Дар бораи вазъи назариявӣ ва ҳуқуқии муурофияи парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, он бояд як ниҳоди анъанавии муурофиявӣ ва қомилан мустақил дар доираи зерсоҳаи ягонаи қонуни маъмурӣ" [7, -С. 171].

Мақоми прокурор ҳамчун субъекти тобеияти маъмури пеш аз ҳама бо он ҳуқуқу ўҳдадорихое тавсиф мешавад, ки ба сифати иштирокчии муурофияи судии маъмурӣ таъин карда мешавад, вале баррасӣ намудани фаъолияти ўро танҳо дар доираи салоҳиятҳои "истеҳсолии дохилӣ" номуносиб мебуд. Бояд қайд кард, ки мафҳуми мақоми ҳуқуқии прокурор ҳамчун субъекти муурофияи судӣ дар доираи истеҳсолот оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ метавонад ба мундариҷаи категорияи васеътари ҳуқуқии мақоми ҳуқуқии маъмурии прокуратураи Тоҷикистон дохил карда шавад. Дар Қонуни конституционӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон" боби алоҳида, боби 5 ба иштироки прокурор дар муурофияҳои судӣ бахшида шудааст. Пешбурди парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмури фаъолияти тавассути меъёрҳои ҳуқуқи муурофиявии маъмурӣ ганзимшудаи мақомоти салоҳиятдор ва шахсони мансабдоре мебошад, ки барои пешгири, барраси (аз нав барраси) ва ҳаллу фасл намудан, қонунӣ қабул намудани қарор

дар бораи татбиқ намудани ҷазои маъмурӣ нисбати шахсони ҳуқуқвайронкунии маъмури содирнамуда ва иҷрои он равона карда шудааст. Вазифаҳои асосии пешбурди ҳуқуқи маъмурӣ доири ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шахрванд, ҳифзи саломатӣ, таъмини амнияти санитария эпидемиологии аҳоли, ҳифзи ахлоқи ҷамъиятӣ, солимгардонии муҳити зист, ҳифзи тартибот ва амнияти ҷамъиятӣ, моликият, ҳимояи манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ҷамъият ва давлат аз ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, инчунин таъмини баррасии саривақтӣ ва дурустии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва пешгирии намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ иборат мебошад. Мақсади ин пешбурд аз сари вақт, пурра ва объективона муайян намудани ҳолати парванда, мутобиқи қонун ҳаллу фасл намудан ва сари вақт ба иҷро расонидани қарори қабул кардашуда, пешгирии намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, муайян намудани сабаб ва шароитҳои, ки ба содир намудани он мусоидат намудаанд, инчунин дар руҳияи шуурноқӣ ва масъулиятшиносӣ, риояи қатъӣ ва иҷрои дақиқу яхелаи қонунҳо тарбия намудани шахрвандон мебошад. Асосҳои ҳуқуқии фаъолиятро дар ин самт пеш аз ҳама Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ, қонунҳо, Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КҲМ Ҷумҳурии Тоҷикистон), Кодекси муҳофизати ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КМҲМ Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд. Иловадан ба сифати сарчашмаҳои ҳуқуқ, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст ҳисобида мешавад. Чунки мутобиқи моддаи 10 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқиро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунад, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амалӣ менамоянд. Пешбурди муҳофизати маъмурӣ аз рӯи парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба принсипҳои қонуният, баробарӣ дар назди қонун, ногузирии ҷазо, ҷавобгарӣ ва гунаҳкориҳои инфиродӣ, адолатноқӣ,

инсондустӣ, демократизм, эхтимолияти бегуноҳӣ ва ошкорбаёнӣ асос меёбад. Асоси ҷавобгарии маъмурӣ аз ҷониби шахси воқеӣ, мансабдор ё ҳуқуқӣ содир шудани кирдорест, ки тамоми аломатҳои таркиби ҳуқуқвайронкунии маъмурии пешбиникардаи КҲМ Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар гирад. Мувофиқи моддаи 24 Кодекси мазкур ба ҷавобгарии маъмури шахси воқеӣе кашида мешавад, ки ҳангоми содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ синни ӯ ба шонздаҳ расида бошад. Шахсони иштирокчии муурофия аз рӯи парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳуқуқ доранд, ба таври хаттӣ ё шифоҳӣ дархостҳо пешниҳод намоянд. Дархостҳои мазкур бояд феврал аз ҷониби мақомот ва шахси мансабдоре, ки ҷунин парвандаҳо дар пешбурди онҳо қарор доранд, бо қабули таъинот дар бораи қонеъ қардан ё рад намудан баррасӣ қарда шаванд. Тартиби пешниҳоди ҷунин дархостҳо дар Кодекси муурофияи ҳуқуқвайронкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳоеро муқаррар намудааст, ки пешбурд оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмуриро истисно менамоянд ва дар сурати мавҷуд будани асосҳои зикршуда пешбурди парвандаи маъмурӣ бояд оғоз нашавад ё агар оғоз шуда бошад, бояд онҳо дар пешбурд қатъ қарда шаванд.

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти аз ҷавобгарии маъмурӣ озод намудан ва бо таъини огоҳии шифоҳӣ маҳдуд шуданро муқаррар намудааст. Ҷунончи мутобиқи моддаи 25 Кодекси зикршуда агар ҳуқуқвайронкунии маъмури қам аҳамият бошад, мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмуриро барраси менамоянд, метавонанд шахси содирнамудаи ҳуқуқвайронкунии маъмуриро аз ҷавобгарӣ озод намуда, бо таъини огоҳии шифоҳӣ маҳдуд гарданд.

Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони худ аз 15-уми феврал соли 2016, таҳти №2 “Дар бораи пурзӯр намудани назорати прокурорӣ ва бечунучаро риоя намудани қонуният ҳангоми баррасии судии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ” [6] ба прокуророни зертобеъ супориш додааст, ки назоратро аз болои қонунӣ будани санадҳои судӣ бо парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ пурзӯр намуда, ҳамзамон дар мубориза бар зидди

хуқуқвайронкуниҳо ва пешгирӣ намудани онҳо, маҷмӯи воситаҳои ҳуқуқиро истифода ва ҳуқуқҳои вайроншудаи шахрвандон ва роҳбарони субъектҳои хоҷагидорро новобаста аз шакли моликиятшон, ҳаматарафа таҳти Ҳимоя қарор диҳанд.

Феҳристи адабиёти истифодашуда:

I. Роҳбарикунанда:

1. Суханронии Президенти ҶТ мухтарам Эмомали Раҳмон дар чамъомади кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомии мамлакат ба муносибати 80-солагии мақомоти прокуратураи Тоҷикистон. Душанбе..Қонуният.-2005. N1.-С.7.

II. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ:

2. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 6 ноябри соли 1994, бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016. [Манбаи электронӣ] – Сомонаи Маркази миллии қонунгузори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон». (Қабул шудааст 25 июли соли 2005, № 118) (бо тағйиру иловаҳо). // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2005. – № 7. – Мод. 427.

4. Кодекси муруфиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Қабул шудааст 22 июли соли 2013, № 1007) (бо тағйиру иловаҳо). // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2013. – № 7. – Мод. 524.

5. Кодекси расмиёти маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Қабул шудааст 5 марти соли 2007, № 233) (бо тағйиру иловаҳо). // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2007. – № 3. – Мод. 182.

6. Фармони Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15-уми феввали соли 2016, таҳти №2 «Дар бораи пурзӯр намудани назорати прокурорӣ ва бечунучаро риоя намудани қонуният ҳангоми баррасии судии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ».

III. Адабиёти махсус:

а) мақолаҳои илмӣ:

7. Кирин А.В. Административно-деликтное право. (теория и законодательные основы). М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - С. 171.

б) китобҳои дарсӣ ва таълимӣ:

8. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. М., 1972. - С. 120-121.

9. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. 5-е изд., перераб. И доп. М.: Эксмо, 2010. С. 295.

10. Демин А.А. Материальное и процессуальное в административных правоотношениях // Административное право и процесс. 2007. № 2. - С. 8.

11. Козлов Ю.М. Административное право: учебник. М. Юрист, 2007. С. 478.

12. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Стариков. 4-е изд., Пересмотр. И доп. М.: Норма: Инфра – М, 2010. С. 665 – 666.